

Recherche-action

Observation des interactions d'un jeune adulte autiste non verbal, dans le cadre d'activités prétextes conduites en langue des signes française, au sein d'une unité sanitaire interdépartementale d'accueil temporaire d'urgence (USIDATU).

Anne VANBRUGGHE Professeure-formatrice
Pôle LSF de l'Institut National Supérieur de formation
et de recherche, Handicap et enseignements adaptés, Suresnes
Université Paris Lumière, Paris 8, SFL (UMR 7023)

UNE PROBLÉMATIQUE LANGAGIÈRE ATYPIQUE

Constat général initial

Hugo est autiste et présente divers troubles associés, il n'a jamais parlé, malgré les initiatives éducatives et rééducatives qui ont été engagées autour de lui. Il comprend relativement bien les échanges verbaux en français oral au moins quand il relèvent de choses familières, et répond à des sollicitations, mais ne parvient visiblement pas à mobiliser les organes de la phonation : il produit des sons qui restent pratiquement inarticulés, malgré ses tentatives qui sont de ce fait inintelligibles. Ses difficultés de communication ont des conséquences psychologiques et sociales évidentes.

Hugo ne s'est jamais intéressé véritablement aux techniques augmentatives basées sur l'utilisation des pictogrammes, malgré leur utilisation massive dans les établissements qu'il a fréquentés. En tous les cas, ces outils n'ont semble-t-il jamais été fonctionnels pour lui ni pour sa famille.

Il vient d'être hospitalisé au sein de l'USIDATU de Paris, pour une durée indéterminée.

Ressources et fenêtre d'opportunité

Hugo est capable de produire des gestes et des expressions faciales. Sa famille a commencé à s'intéresser à la langue des signes française, et utilise quelques gestes dans le cadre d'une communication en français signé.

Hugo produit des gestes en nombre limité, mais manifestement appropriés aux situations de communication, on observe des difficultés de réalisation qui ne suffisent néanmoins pas à empêcher ses interlocuteurs de le comprendre.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA RECHERCHE-ACTION

Pour Hugo et sa famille)

- Permettre à Hugo de bénéficier d'échanges, à un moment difficile pour lui, où il s'apprête à passer un long temps loin de sa famille, dans un contexte (in)hospitalier certes bienveillant mais en prise à des difficultés de communication avec lui et qui reste un lieu de soin, plus qu'un lieu de vie.
- Poursuivre les activités en LSF avec Hugo et sa famille pour développer leur communication et leur apprentissage de la LSF

Pour Safia Hadjhadjeba, Sandrine Herman et Dominique Plassat

- Poursuivre un projet d'art thérapie en LSF et réaliser un film autour de ce projet qui fait suite aux précédents courts métrages sur Hugo et sa famille, réalisés par Dominique Plassat et Safia Hadjhadjeba (Tous deux à l'origine de cette recherche-action¹).
- Conforter leur hypothèse de l'intérêt de l'usage de la LSF pour Hugo et sa famille

Pour les équipes de l'USIDATU

- Améliorer l'accueil d'Hugo et sa famille en rendant possible la mise en œuvre de ce projet jugé bénéfique.
- Bénéficier d'observations directes ou indirectes concernant Hugo et la LSF.

1 *Voyage au Japon* 2016- http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/48685

Un nouveau souffle, 2019 <https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/1062213-un-nouveau-souffle.html>

OBJECTIFS DE RECHERCHE et retombées pour la formation

Côté recherche (INS HEA)

Pour Anne Vanbrugghe

- Corroborer certaines hypothèses relatives à l'usage de la LSF en contexte d'autisme (cf. hypothèses de recherche développées *infra*.)
- Expérimenter des environnements Psycho-socio-pédagogiques favorables au développement d'interactions en LSF avec des personnes autistes réputées non verbales, en identifiant plus finement des obstacles et des leviers, afin d'établir des conditions optimales de développement.
- Améliorer les dispositifs et protocoles de recherche en sciences du langage dans ce contexte atypique

Côté formation (INS HEA)

- Disposer de corpus observables pour les étudiants et stagiaires de l'INS HEA
- Améliorer l'adossement des formations à des recherches et à des pratiques professionnelles

Présupposés et HYPOTHÈSES de recherche

Hypothèse relative à l'usage de la LSF en contexte d'autisme

Présupposés

- Une véritable langue telle que la LSF semble ergonomiquement plus adaptée à des situations de communication visuo-gestuelle que certaines techniques qui s'en inspirent mais adoptent des fonctionnements calqués sur la cognition et la communication audio-vocales
- Les compétences visuo-spatiales des personnes autistes et leurs difficultés face aux signaux acoustiques suggèrent un appui sur le canal de communication le plus efficace, en l'occurrence le canal visuo-gestuel

Hypothèse

- Pour certains autistes comme Hugo, l'usage de la LSF permet de développer des interactions langagières efficaces. En effet les difficultés « motrices » constatées semblent entraver davantage les interactions audio-vocales que les interactions visuo-gestuelles, notamment en expression. La langue des signes de par ses caractéristiques propres semble mieux convenir aux profils tels que celui d'Hugo à condition d'en conserver les caractéristiques qui semblent constituer un appui pour lui :
 - Monomodalité, non recours au canal audio-vocal (cf. Bataille-Jallet et Al. 2011, concernant la « préférence visuelle »)
 - Iconicité : rapport d'analogie visuo-spatiale entre les signes et les objets ou les situations de référence
 - Possibilité de ralentissement, de répétition et de figement des unités linguistiques de la LS moins néfastes pour la compréhension qu'en langue vocale (*le monde va trop vite pour les autistes* cf Gepner et al. 2001.)
 - Pragmatique de la communication en LS : organisation des tours de parole en lien avec les objets et situations de référence plus adapté au rythme d'Hugo (moins de cibles en concurrence)

Hypothèse relative à l'environnement psycho-socio-pédagogique favorable au développement

L'accessibilité à l'activité et aux apprentissages est favorisée par une meilleure accessibilité aux interactions visuo-spatiales et gestuelles. Elle nécessite d'affiner l'observation des obstacles et des leviers en situation « écologique » afin de déterminer les fenêtres d'opportunité d'apprentissage drastiquement réduites chez certaines personnes autistes (cf. S.Rogers & G.Dawson, 2010)

Hypothèse relative aux dispositifs et protocoles de recherche en sciences du langage appliquées à l'usage de la LSF en contexte d'autisme

Les compétences dialogiques fondamentales à l'acquisition d'une langue chez les personnes autistes sont sans doute largement sous-estimées, dès lors qu'elles sont évaluées sur la base de critères établis à partir de la communication audio-vocale, avec des protocoles et des outils insuffisamment adaptés à l'observation de la communication visuo-gestuelle et aux spécificités de l'autisme. Le recours aux outils en cours de développement dans le champ des sciences du langage appliquées aux LS et leur adaptation aux particularités des personnes autistes est nécessaire. Il requiert l'élaboration de protocoles *ad hoc*, prenant en compte de façon plus systématique et détaillée les relations entre les productions, les actions et les réactions des personnes autistes et les éléments de l'environnement matériel, sensoriel, social et psychique, la nature des activités et les moments précis au sein de chaque activité ou un fait se produit et la nature des médiations et inputs sociaux présents à un instant donné. Il s'agirait d'observer ce que la personne autiste fait, regarde ou exprime à quel moment, qu'il s'agisse de productions considérées comme des leviers potentiels de développement ou au contraire quand il semble qu'il y ait eu un obstacle à l'activité ou à l'échange.

PREMIÈRE SÉANCE VISÉE D'OBSERVATION PRÉALABLE

Contexte de cette séance

La séance se déroule le 19 novembre 2019, Sandrine Herman connaît Hugo, elle a conduit avec lui un atelier d'art thérapie en LSF. Je n'ai jamais rencontré Hugo. Nous sommes accueillies par les équipes de l'USIDATU à l'Hôpital de la Salpêtrière de Paris, dans une salle d'activité attenante aux chambres des patients, certains personnels de l'USIDATU sont présents ainsi que Dominique Plassat et Safia Hadjhadjeba qui sont à l'origine du projet et ont réalisé plusieurs films avec Hugo et sa famille¹. Les premières images vidéo prises avec un téléphone portable par le père d'Hugo, permettent les copies d'écran présentées ci-dessous.

Ne sachant pas comment réagirait Hugo, ni quel serait son engagement dans nos échanges, j'avais prévu des objets et des activités prétextes, que j'imaginai pouvoir retenir son intérêt : la fabrication d'une « salière en papier », la manipulation d'un mécanisme de boîte à musique.

Après une courte présentation, nous lui proposons de s'intéresser aux objets que nous avons apportés, l'activité s'amorce et avec elle le dialogue avec Hugo.

Les équipes de l'USIDATU se montrent très ouvertes et facilitantes.

Les salières

Plusieurs salières de différentes couleurs sont exposées dont une comporte une mosaïque de triangles multicolores.

Des triangles ont été prédécoupés et des carrés pré-pliés en vue de la fabrication de la salière par Hugo.

Signe [SOUFFLER]

(Alors que je lui tend la salière, Hugo la laisse tomber sur la table et souffle dessus, je l'imité en soufflant à mon tour sur la salière pour lui renvoyer. S'ensuit une séquence d'échange de salière)

La fabrication de la salière commence (avec un carré orange dont les plis ont été marqués préalablement) Hugo comprend comment on procède, Il plie successivement rapidement deux angles du carré vers le centre. Le geste n'est pas très précis mais l'intention est clairement là.

À la satisfaction générale. 😊

Première analyse conversationnelle sommaire de la vidéo avec copies d'écran et gloses

Cibles d'observation :

Signes lexicaux – protosignes- gestes naturels
Direction du regard (Objet/interlocuteur)
Actions

Séquence Début de la fabrication de la salière

Anne tend un carré à Hugo

Hugo prend le carré et le dépose au milieu de la table

Anne plie un des angles du carré et fait glisser le carré vers Hugo

Séquence A décoration de la salière

Regard Anne

[TOI]

[SAIS]

[AVANT]

[TRAVAIL]

Regard Sandrine

[TOUS LES DEUX]

[HUGO] ou [TOUS LES DEUX] (?) [LÀ] (?) [RAPELLE] [PRENDRE] ou [VOLER] ou fin du signe de rappeler (?)

[OUI]

Regard Sandrine

[COLLER]

[SE RAPELER]

[SE RAPELER + sourire]

[TOI] + sourire

[OUI] + sourire

[*OUI]

Sourire

Sourire + regard extérieur

Regard Sandrine

Regard Objet en l'air

Pointage

[TROUVÉ]

[COLLE]

[TROUVÉ]

Regard Sandrine

[QUOI]

Regard extérieur

[COLLER]

Regard Sandrine

[COLLE]

[HUGO + COLLER]

Regard Anne

[TOI]

[OUI]

Regard Sandrine

Regard Anne + objet

Regard Sandrine

Regard Sandrine

Regard Anne + objet

Hugo prend la colle

Pointage

[PRENDS]

[CHOISIS]

Regard objet +
signe en vision
périphérique ?

Anne tend un triangle à Hugo

Regard objet

Anne pousse les papiers
vers Hugo

[TOI]

Regard objet+ signe

[CHOISIS]

Moue hésitante

Hochement de tête négatif

Regard Anne

[TOI]

Regard objet

Regard
extérieur

Regard Anne

[AIDER+
expression
interrogative]

[VEUX+
expression
interrogative]

[SUPER]

[BRAVO]

Regard Sandrine

Hugo colle + regard objet

Regard Sandrine

[OUI]

[DOUCEMENT]

Pointage

Pointage

Hugo colle + regard objet

Regard Anne

Hugo regarde le
triangle collé au
bout du bâton

Regard
Sandrine
Hugo prend
le triangle

[SUPER]

Hugo colle le triangle + regard objet

[BRAVO]

Regard objet

[SUPER]

Regard Anne

[ENCORE]

[ENCORE]

Regard Anne

[OUI]

Regard extérieur

[ENCORE]

Regard Sandrine

[ENCORE]

Regard Anne

[ENCORE]

Regard objet

Anne pointe rapidement différents triangles

[QUOI]

Regard Sandrine

Expression d'encouragement

Regard Anne

Regard objet + signe

Hugo dévisse le bâton de colle

S'apprête à coller puis regarde Anne

[OUI]

Regard Sandrine

[QUAND]

[VEUX]

Hugo colle un triangle Sourit et regarde Anne

[DOUCEMENT]

Regard objet

[OUI]

[PEUX]

Regard Anne

Sourire

Sourire

Regard Sandrine

Hochement de tête positif

[SUPER]

Regard objet

[RESPIRER]

[BRAVO]

Séquence B décoration de la salière (suite)

Regard Sandrine

Regard objet + manipulation

Hochement de tête affirmatif

[AIMER]

[TOUJOURS]

[ORANGE]

[AIMER]

[TOI]

[AIMER]

[ORANGE]

Hugo pose la colle sur la table

[MERCII]

Regard Sandrine ou extérieur (?)
Hugo pousse la salière vers Anne

Hugo colle le triangle

Hugo vérifie son collage

Regard objet

Anne reprend la colle

Regard Anne

Regard Sandrine

Regard Anne

Hugo colle le triangle sur la salière + regard objet

Regard Anne

Anne montre la colle +
expression interrogative

[MOI]

[HUGO + *COLLE (?)]

[AIDER]

[VEUX]

[UN PEU]

Regard Anne

Regard objet manipulé
par Sandrine

[MOI]

Regard objet+ Sandrine dans son champ de vision

[AIDER]

[UN PEU]

Regard Sandrine

[ÇA+ expression interrogative]

[TOI]

[VEUX]

[TOI]

Anne montre la colle plus haut

Regard extérieur

Regard Anne

Regard extérieur

[VEUX]

[TOI]

[ÇA]

[HUGO]

Regard Anne

[VEUX] + expression interrogative

[TOI]

Hochement de tête négatif

Commentaire

[HUGO + *COLLE+ OUI]

[OUI] Anne tend la colle
+ Sourire

Hugo prend la colle
+ Regard Anne

Regard Sandrine

[SUPER]
(champ de vision d'Hugo)
Sandrine sourit

Hugo prend un triangle
+ Regard Objet

Sandrine sourit

Hugo prend un triangle
+ Regard Anne

Sandrine sourit
Anne sourit

Hugo va coller le triangle
+ Regard Sandrine

Sandrine sourit
Anne sourit

Hugo va coller le triangle
+ Regard Anne

Hugo va coller le triangle
+ Regard Sandrine

[*OUI] ou RETRAIT
(imitation (?)) [« RETRAIT »]

Regard extérieur

Regard Anne

Anne pousse les triangles vers Hugo, pour confirmation

| LIBRE

+ « RETRAIT »]

Regard Anne

[« RETRAIT »]

Regard Sandrine (*recherche de confirmation (?)*)

Regard Papa

Regard Sandrine

Sandrine acquiesce+ sourire

Hugo colle le triangle
Regard objet

Sourire

Regard Sandrine

Sourire

[OUI] + Sourire
Regard Objet +
manipulation

[ECRASER]
Regard Sandrine

[ECRASER] Sandrine sourit
Regard Anne

[OUI]

[ECRASER] [OH LA LA] + sourire
Regard objet

Sourire [TANT PIS]

Sourire

Commentaire

Regard Sandrine

[OH] + expression de surprise [COINCER] + regard objet

Regard objet

Hugo colle le triangle sur la salière

Regard Anne

Sourire Sourire

Regard Sandrine

Sourire Sourire

Regard Anne

[SUPER] + Hochement de tête

Anne reprend la salière

Regard objet

[SUPER] + Sourire Sourire

Regard objet + signe en vision périphérique

Regard Sandrine

Regard objet

[OUI hochement de tête]

Regard Sandrine

sourire

Regard Anne

sourire

Regard extérieur

sourire

Regard objet

Regard Anne

sourire

Regard extérieur

Anne pousse la salière
vers Hugo

Content

Regard objet

Regard Anne

Conclusion intermédiaire

Dans cette séquence Hugo démontre sa capacité à produire, de façon autonome et pertinente sur le plan pragmatique, une séquence syntaxiquement correcte. Ce qui suggère :

- une grammaticalisation de sa production
- une mémorisation de signes
- une autonomie dialogique en même temps qu'une synchronisation

On observe un besoin de confirmation et de réassurance caractérisé par la recherche d'approbation par le regard, l'incertitude pourrait se manifester par un « regard extérieur » plutôt vers le haut (hypothèse à confirmer)

Perspectives :

Vérifier le recours à des structures syntaxiques autonomes

Vérifier l'hypothèse quant à la fonction ou l'incidence du regard extérieur

Vérifier le repérage de signes en vision périphérique

Ralentir les tours de parole et initiative

Vérifier la pertinence des expressions faciales (il semble qu'elles soient en rapport avec la situation et l'intention d'Hugo)

Conclusion intermédiaire 2

Hugo possède de remarquables compétences sociales et de communication, il fixe son regard efficacement successivement sur les objets, les personnes, manifeste son intérêt, agit sur les personnes et les objets, en dépit d'une certaine lenteur (traitement des informations et commande ralenti (?), sans que cela porte préjudice à la communication et à l'interaction.

Les tours de parole et d'initiative, fondant les routines conversationnelles et interactionnelles sont maîtrisés (depuis un certain temps, vraisemblablement grâce à sa famille et aux professionnels qui l'ont entouré jusque là).

Sa capacité de concentration est importante (La séance a duré longtemps, certains moments sont un peu trop longs, or Hugo persévère et se concentre sur les personnes et sur les actions. Malgré des tremblements qui le gênent notamment pour les micromouvements, il réussit à réaliser des manipulations fines : à coller des petits triangles, à tourner la manivelle du mécanisme à musique pourtant très petit, dès lors que ceux-ci sont finalisés et font sens pour lui.

Hugo reprend certains signes (environ 10) de façon conforme au développement langagier standard, en s'intercalant dans les échanges. Certains signes sont sans doute acquis et non pas seulement répétés de façon écholalique : il les exécute de manière spontanée, alors qu'ils présentent une certaine complexité (ex: aider)

Perspectives :

On gagnerait à ralentir la succession des prises de parole, de sorte qu'Hugo :

- ait le temps de se fixer sur les signaux successifs importants, en alternance avec les objets pertinents à la situation,
- ait le temps de réagir à certaines propositions, réactions qu'il faut essayer d'interpréter le plus systématiquement possible en lui renvoyant notre compréhension de ce qu'il exprime,
- ait le temps de traiter les informations reçues

Le choix des situations et des objets est important : nous pourrions opter dorénavant pour des objets plus gros, sans que ça devienne un choix exclusif.

Nous restons persuadées que l'interaction à plusieurs locuteurs « experts » en LSF et poursuivrons dans ce sens. Des locuteurs non experts ou moins experts sont tout à fait bienvenus, et peuvent ponctuellement interagir dans la situation. Cette option permettrait à toute personne de l'environnement d'Hugo de se familiariser avec la LSF et la pragmatique de la communication visuo-gestuelle.

Nous optons pour un rythme d'une séance par semaine.